

**КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОТХОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:
СОСТАВ, ВОЗДЕЙСТВИЕ И ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ**
**COMPREHENSIVE ANALYSIS OF FERROUS METALLURGY WASTE:
COMPOSITION, IMPACT, AND RECYCLING METHODS**

Реймбаев М.Б.¹

¹студент кафедры «Горные дело и металлургия»,

Нукусский горный институт,

Узбекистан, Каракалпакстан, Нукус

sh_xayrulloev@nkski.uz

Аннотация. Отходы черной металлургии являются важной темой, так как черная металлургия, которая включает производство чугуна, стали и ферросплавов, генерирует большое количество различных типов отходов. В этом контексте отходы можно классифицировать на следующие основные категории.

Annotation. Waste from the iron and steel industry is an important topic, as this sector, which includes the production of pig iron, steel, and ferroalloys, generates a large amount of various types of waste. In this context, the waste can be classified into the following main categories."

Ключевые слова: черная металлургия, отходы производства, стальной шлак, пыль и окалина, шлам, переработка отходов, вторичное использование.

Keywords: ferrous metallurgy, industrial waste, steel slag, dust and scale, sludge, waste recycling, secondary use, environmental impact.

1. Шлаки:

Шлаки являются побочным продуктом плавки железной руды и доменной плавки стали. Они образуются в процессе удаления примесей из металла и включают оксиды кальция, магния, алюминия и кремния. Шлаки могут использоваться в строительной отрасли, например, как добавки в цемент или

дорожные покрытия, но большая их часть требует дополнительной переработки или утилизации.

2. Пыль и газообразные выбросы:

В ходе производства чугуна и стали образуются значительные объемы пыли и газов, которые содержат угарный газ (CO), диоксид серы (SO₂), оксиды азота (NO_x) и другие токсичные соединения. Улавливание и очистка этих выбросов требует сложных фильтрационных и очистных технологий, что снижает экологическую нагрузку.

3. Шлам:

Шлам — это водные отходы, которые содержат мелкие частицы металлов, шлаков и других компонентов. Они образуются при мокрой обработке сырья и в процессе очистки газов. Шлам может быть источником вторичного сырья при наличии технологий для его переработки.

4. Промывные воды:

Водные ресурсы активно используются в черной металлургии, и загрязненные воды после использования требуют очистки от токсичных примесей, таких как тяжелые металлы и органические соединения.

5. Копоть и углеродистые отходы:

Производство стали связано с сжиганием углеродистого топлива, что приводит к выделению углеродистых отходов в виде копоти и угольных остатков. Эти отходы сложно перерабатывать и их воздействие на окружающую среду является значительным.

Проблемы и подходы к утилизации отходов:

Основной проблемой утилизации отходов черной металлургии является их объем и состав. Некоторые из них содержат токсичные компоненты, требующие специальных методов обезвреживания. Однако часть отходов может быть переработана или использована повторно. Например:

Использование шлаков в строительстве и дорожном хозяйстве.

Регенерация пыли и шламов для извлечения металлов.

Очистка промывных вод с последующей рециркуляцией в производственный процесс.

Современные технологии переработки отходов металлургии направлены на уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня вторичной переработки и рациональное использование природных ресурсов. Важную роль играют разработки в области "зеленой" металлургии, где акцент делается на минимизацию выбросов и использование экологически безопасных методов производства.

Таким образом, отходы черной металлургии являются не только проблемой, но и источником ресурсов, если они грамотно перерабатываются.

Список использованной литературы:

1. Ермекбаев У. и др. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ, ОТКОСОВ УСТУПОВ И ОТВАЛОВ НА КАРЬЕРАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222640> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 73-76.
2. Saparov B., Hayrulloev S., Ibrohimov D. Organization of continuous monitoring of quarry sides //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 525. – С. 02012.
3. Хайруллоев Ш. и др. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НАСЫПНОГО ОТВАЛА: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11239147> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-78.
4. Ниетбаев А., Ибрахимов Д. НЕДОСТАТКИ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА И ИХ РЕШЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2024.
5. Niyetbaev A., Ibrahimov D., Smetullaev M. BARABANLI SHARLI TEGIRMANLARDA ILGERLENME-QAYTPA HAREKET QILIVSHI MEKANIZMDI QOLLANIP ONIMDARLIGIN ASIRIW JOLLARIN KORIP SHIGIW: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11218509> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 21-23.

6. Kurbanbayev M. et al. O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI JORIY QILISH ORQALI TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11334901> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 398-402.

7. Dauletov K., Niyetbaev A., Jumabaeva G. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MINING MACHINES: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11218418> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 7-8. Жумабаева Г., Нийетбаев А. НЕДОСТАТКИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ И ИХ РЕШЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2024